

TA'MINOT ZANJIRINI BOSHQARISHDA ERP TIZIMIDAN FOYDALANISHNI AFZALLILARI

Karimboyev Mardonbek

88 707 0519

Toshkent davlat iqtisodiyot Universiteti Management fakulteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15056527>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 7-mart 2025 yil
Ma'qullandi: 8-mart 2025 yil
Nashr qilindi: 18-mart 2025 yil

KEY WORDS

ERP tizimi, Yaxshilangan samaradorlik, avtomatlashtirish, Operatsiyalar, Ta'minot zanjiri, Samarali xarajat, Texnologiya, Rejalashtirish.

ABSTRACT

Barcha o'lchamdagi kompaniyalar uchun ta'minot zanjirini samarali boshqarish biznes muvaffaqiyati uchun juda muhimdir. Korxonalar resurslarini rejalashtirish (ERP) tizimlari kompaniyalarga xomashyoni tayyor mahsulotga aylantiruvchi va ularni mijozlarga yetkazib beruvchi murakkab faoliyat zanjirini muvofiqlashtirish va tartibga solish imkonini beradi. Ta'minot zanjirini boshqarishning muhim imkoniyatlarini - talabni rejalashtirish va xaridlardan tortib ishlab chiqarish va tarqatishgacha - integratsiyalashgan holda, ERP tizimlari kompaniyalarga xarajatlarni nazorat qilishda mijozlar talabini samarali qondirishga yordam beradi.

KIRISH:

ERP tizimlari kompaniyalar o'z bizneslarining deyarli barcha jabhalarini boshqarish uchun foydalanishlari mumkin bo'lgan barcha bir-birida dasturiy ta'minot to'plamidir. Bu ta'minot zanjirini boshqarishni o'z ichiga oladi - talabni tahlil qilish, materiallarni sotib olish, mahsulotlarni ishlab chiqarish va ushbu mahsulotlarni mijozlarga tarqatish bilan bog'liq kompleks, o'zaro bog'liq tadbirlar to'plami. Etakchi ERP tizimlari rejalashtirish, xarid qilish, ishlab chiqarish, inventarni boshqarish, omborlarni boshqarish va buyurtmalarni boshqarish kabi asosiy ta'minot zanjirini boshqarish funktsiyalarini bajaradigan modullarni o'z ichiga oladi. Ular korxonalar uchun ushbu faoliyatni muvofiqlashtirish, tartibga solish va avtomatlashtirish imkonini beradi, shuning uchun ular operatsion xarajatlarni kamaytirish bilan birga mijozlar talabini doimiy ravishda qondirishlari mumkin.

ERP tizimlari barcha biznes ma'lumotlarini yagona ma'lumotlar bazasida saqlaganligi sababli, kompaniyalar moliyaviy va boshqa muhim ma'lumotlar bilan bir qatorda ta'minot zanjiri operatsiyalari haqida yagona ko'rinishga ega bo'ladilar. ERP modullari o'rtasidagi integratsiya kompaniyalarga mijozlar talabidan kelib chiqqan holda manba va ishlab chiqarishni yaxshiroq rejalashtirishga yordam beradi. Ushbu o'rnatilgan integratsiya, shuningdek, turli ta'minot zanjiri funktsiyalarini bajarish uchun bir nechta ilovalarni birlashtirish bilan bog'liq muammolarni kamaytiradi yoki yo'q qiladi. ERP tizimlari, shuningdek, kompaniyalarga ta'minot zanjiri operatsiyalarini avtomatlashtirishga imkon beradi, bu esa vaqt va xarajatlarni tejashga olib keladi va inson xatosi xavfini kamaytiradi.

ERP modullari o'rtasidagi integratsiya biznes bo'linmalari o'rtasidagi ma'lumotlar oqimini yaxshilaydi, bu esa jamoalarni hamkorlikda va samaraliroq qiladi. Misol uchun, etkazib beruvchi shartnomalari, ta'minot zanjiri quvvati va mijozlar talabi bo'yicha aniq ma'lumotlarga kirish xaridlar bo'yicha menejerlarga ishlab chiqarishni maksimal darajada oshirish va mijozlar majburiyatlarini bajarish uchun kerakli miqdordagi xom ashyoni sotib olishga yordam beradi va shu bilan birga xarajatlarni nazorat ostida ushlab turadi. Xuddi shunday, ta'minot zanjiri ishlashining to'liq ko'rinishi logistika rahbarlariga samaradorlikni oshirish imkoniyatlarini aniqlashga yordam beradi.

Ta'minot zanjiri boshqaruvida ERP dan foydalanishning afzalliklari: Talabni rejalashtirish, manbalarni aniqlash, ishlab chiqarish va buyurtmalarni boshqarish kabi muhim ta'minot zanjiri vazifalarini birlashtirish uchun ERP dan foydalangan holda, korxonalar keng ko'lamli imtiyozlarni amalga oshirishlari mumkin. Bu erda eng keng tarqalgan ba'zilari:¹

Yaxshilangan samaradorlik: ERP tizimlari ta'minot zanjirini boshqarish samaradorligini ko'p jihatdan yaxshilaydi. Ular kompaniyalarga avtomatlashtirish orqali ta'minot zanjiri funksiyalarini soddalashtirishga imkon beradi. Ular ta'minot zanjiri bo'ylab ko'rinishni yaxshilaydi, shuning uchun manfaatdor tomonlar ishlab chiqarish, logistika va xaridlardagi xarajatlarni qanday kamaytirish bo'yicha tezkor qarorlar qabul qilishlari mumkin.

Mijozlarni ushlab turishning ortish: Ta'minot zanjiri ma'lumotlari va jarayonlarini integratsiyalash orqali ERP tizimlari yaxshiroq rejalashtirish, soddalashtirilgan ishlab chiqarish jadvallari va etkazib berish sanalarini aniqroq hisoblash imkonini beradi. Ushbu yutuqlar korxonalarga mijozlarga bergan va'dalarini ishonchli bajarishlarini ta'minlashga yordam beradi. Ushbu izchil ishlash mijozlarning sodiqligini va ushlab turishini yaratadi.

Ish jarayonini avtomatlashtirish: Bulutli ERP tizimlari bo'limlar ichida va bo'limlar o'rtasida ma'lumotlar oqimini avtomatlashtiradi, ta'minot zanjiri jarayonlarini tezlashtiradi va qo'lda ishlashni sezilarli darajada kamaytiradi. Masalan, agar asosiy xom ashyo inventarizatsiyasi oldindan belgilangan chegaradan pastga tushsa, tizim xarid qiluvchi guruhlarini avtomatik ravishda ogohlantirishi mumkin.

Qo'shimcha va operatsion xarajatlarni kamaytirish: Talab va taklifning yaxshi ko'rinishi bilan kompaniyalar inventarizatsiyani optimallashtirishlari mumkin - ortiqcha zaxiralarsiz talabni qondirish uchun etarli miqdorda sotib olish. Bu sezilarli darajada ombor maydoni va xarajatlarni tejashga olib kelishi mumkin. Avtomatlashtirilgan jarayonlar, shuningdek, ma'muriy xarajatlar va xatolarni kamaytiradi, masalan, noto'g'ri miqdorda xom ashyoni buyurtma qilish - bu butun ta'minot zanjirida qimmat ta'sir ko'rsatishi mumkin.

IT muammolari kamroq: Ta'minot zanjirini boshqarish uchun ERP tizimidan foydalanish IT va ta'minot zanjiri operatsiyalarini soddalashtirishi mumkin. Kompaniyalar endi turli dasturiy ta'minot tizimlaridan ma'lumotlarni integratsiyalashning murakkabliklarini hal qilishlari yoki turli ishlab chiqaruvchilarning ilovalaridan foydalanishni o'rganishlari shart emas. ERP modullarining barchasi real vaqt rejimida bir xil ma'lumotlarni almashadi, bu esa ilovalar o'rtasida ma'lumotlarni aylantirish zaruratini yo'q qiladi.

¹ Ta'minot zanjirini boshqarishda ERP ning roli | NetSuite

Moslashuvchan ta'minot zanjiri echimlari: Moslashuvchanlik zamonaviy ta'minot zanjiri uchun zarurdir. Kompaniyalar etkazib beruvchilar quvvati, yuk tashish yo'llari va mijozlar talabidagi tez o'zgarishlarni tezda aniqlay olishlari va javob berishlari kerak. Bashoratli tahlil va stsenariyni rejalashtirish qobiliyatlari kompaniyalarga potentsial xavflarni operatsiyalarga ta'sir qilishdan oldin aniqlash va hal qilishda yordam beradi.

Kamroq to'siqlar: Ta'minot zanjiridagi har bir qadam oldingi bosqichlarga bog'liq. Masalan, noto'g'ri rejalashtirish materiallarni o'z vaqtida xarid qilmaslikka olib keladi, bu esa inventarizatsiya va ishlab chiqarishdagi qiyinchiliklarga olib keladi. ERP tizimlari korxonalariga potentsial qiyinchiliklarni aniqlashga yordam beradi, jalb qilingan guruhlarini xabardor qiladi va ishlab chiqarish quvvatini saqlab qolish va buyurtmalarni mijozlarga o'z vaqtida yetkazib berish uchun zarur bo'lgan resurslarni taqsimlaydi.²

ERP ta'minot zanjiri boshqaruvini rejalashtirish va xaridlardan tortib to inventarni boshqarish, ishlab chiqarish va yetkazib berishgacha bo'lgan har bir bosqichda yaxshilashi mumkin. Ta'minot zanjiri boshqaruvini yaxshilash uchun kompaniyalar ERP dan foydalanishlari mumkin bo'lgan 13 usul:

1.Rejalashtirish: ERP dasturiy ta'minotidagi rejalashtirish qobiliyatlari kompaniyalarga tarixiy talab, mavsumiy o'zgarishlar va sotish prognozlarini kabi omillar asosida inventar va ishlab chiqarish talablarini bashorat qilish imkonini beradi. Dasturiy ta'minot mijozlar buyurtmalari hajmini qondirish uchun ishlab chiqarishni rejalashtiradi va ishlab chiqarishning muammosiz va jadval bo'yicha ishlashini ta'minlash uchun ishchi kuchi, mashinalar va materiallar mavjudligini ta'minlaydi.

2.Xarid qilish: Qo'lda, qog'ozga asoslangan bosqichlarni avtomatlashtirilgan xarid bilan almashtirish xarajatlarni kamaytirishi va sotib olish jarayoni ustidan nazoratni yaxshilashi mumkin. Kompaniyalar ko'p vaqt talab qiluvchi, qo'lda tasdiqlash bosqichlarini avtomatlashtirish orqali xaridlarni soddalashtirishi mumkin. Kengaytirilgan xarid buyurtmasini kuzatish kompaniyalarga nima buyurtma qilingani va qachon kelishi haqida aniq tasavvurga ega bo'lishga yordam beradi.

3.Xaridlar: ERP tizimlari kompaniyalarga etkazib beruvchilarni baholash va tasdiqlashdan tortib yetkazib beruvchi takliflarini boshqarish va buyurtmalarni kuzatishgacha bo'lgan barcha xarid jarayonini markazlashtirilgan holda boshqarish imkonini beradi. Xarid qilish dasturiy ta'minoti buyurtmalar oldindan tasdiqlangan etkazib beruvchilarga yo'naltirilishini va kelishilgan shartnoma shartlaridan foydalanishni ta'minlash orqali xarajatlarni minimallashtirishga yordam beradi. Boshqaruv panellari va hisobotlar real vaqt rejimida sarf-xarajatlar va etkazib beruvchilarning ishlashini ko'rish imkonini beradi.

4.Ta'minot zanjiri bajarilishi: ERP dasturiy ta'minoti kompaniyalarga murakkab ishlab chiqarish jarayonlarini samarali boshqarishga, o'z vaqtida yakunlanishi va yetkazib berilishini ta'minlash uchun inventar, ishlab chiqarish resurslari va logistikani muvofiqlashtirishga yordam beradi. Korxonalar real vaqt rejimida ishlab chiqarish jarayonining barcha bosqichlarini, ya'ni sotish buyurtmalarini bajarishgacha bo'lgan ko'rinishga ega.

5.Monitoring: An'anaga ko'ra, ta'minot zanjiri monitoringi korxonalardan turli xil tizimlardan ma'lumotlarni qo'lda olish va birlashtirishni talab qiladi. Ushbu murakkab va ko'p vaqt talab

² "Ta'minot zanjirini boshqarishda ERP tizimidan foydalanishning afzalliklari" Uroqtoshev Nurbek Nomoz o'g'li. 2024

qiladigan jarayon xatoga yo'l qo'ydi va dolzarb ma'lumotlarni olishni deyarli imkonsiz qildi. ERP tizimining ma'lumotlar bazasiga integratsiyalangan ta'minot zanjiri ma'lumotlari bilan korxonalar butun ta'minot zanjiri bo'ylab ish faoliyatini nazorat qilish uchun real vaqtda boshqaruv panelidan foydalanishlari mumkin. Bu ularga yetkazib berish muddatlaridagi kechikishlar yoki ishlab chiqarish uskunasi uchun ishdan chiqishi kabi muammolarga tezda moslashishga yordam beradi.

6. Texnik xizmat ko'rsatish: ERP to'plamlariga integratsiyalangan texnik xizmat ko'rsatish va aktivlarni boshqarish ilovalari kompaniyalarga uskunalaridan foydalanishni kuzatish, ishlab chiqarishni uzluksiz davom ettirish uchun texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish va aktivlar xarajatlarini kuzatishga yordam beradi.

7. O'lchov: Ta'minot zanjirini muvaffaqiyatli boshqarish ko'p jihatdan ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish va amaliy tushunchalarni olish qobiliyatiga bog'liq. ERP yechimlari ichki va tashqi manbalardan ma'lumotlarni to'playdigan keng o'lchov va hisobot imkoniyatlarini taqdim etadi. Kompaniyalar ishlab chiqarish tsikli vaqtlari, inventar darajalari va etkazib beruvchilarning ishlashi kabi asosiy ishlash ko'rsatkichlarini (KPI) va ta'minot zanjiri ko'rsatkichlarini kuzatish uchun moslashtirilgan asboblar paneli va hisobotlardan foydalanishi mumkin.

8. Hamkorlik va aloqa: ERP tizimlari kompaniya ichida va tashqi yetkazib beruvchilar bilan aloqa va hamkorlikni osonlashtiradi. Xarid qilish, ishlab chiqarish, sotish va inventarni boshqarish guruhlari bir xil umumiy ma'lumotlar bazasidan foydalanadilar; bir guruh tomonidan yangilangan ma'lumotlar darhol hamma uchun mavjud. Portallar etkazib beruvchilar va mijozlarga buyurtma holatini samarali kuzatish va biznes bilan aloqa qilish imkonini beradi.

9. Inventarizatsiyani boshqarish: Inventarizatsiyani boshqarishning murakkab tizimlari kompaniyalarga ishlab chiqarish jarayonlarini oziqlantirish va mijozlar buyurtmalarini bajarish uchun to'g'ri miqdorda inventarizatsiyani ta'minlashga yordam beradi. Misol uchun, ERP tizimlari joriy inventar darajalariga qo'shimcha ravishda mavsumiy savdo ma'lumotlari, xaridorlarning taxminiy talabi va yetkazib beruvchining yetkazib berish vaqtlari kabi omillarga asoslanib, tovarlarni qayta buyurtma qilish vaqti kelganida xarid guruhlari o'gohlantirishi mumkin.

10. Omborlarni boshqarish: ERP to'plamlariga integratsiyalangan omborlarni boshqarish tizimlari (WMS) kompaniyalarga omborlarni yanada samarali boshqarish imkonini beradi, bu esa xarajatlarni kamaytirish va buyurtmalarni tezda bajarishga yordam beradi. WMS kompaniyalarga ombor maydonini optimallashtirish, inventarni kuzatish, mahsuldorlikni kuzatish va yig'ish va qadoqlash samaradorligini oshirishga yordam beradi.

11. Materiallarni boshqarish material talablarini rejalashtirish (MRP): Materiallarga bo'lgan talablarni rejalashtirish dasturiy ta'minot tizimlari korxonalariga kerakli materiallarning kerakli vaqtda mavjudligini ta'minlash orqali samarali ishlab chiqarish jadvalini rejalashtirishga yordam beradi. Dasturiy ta'minot talabni qondirish uchun zarur bo'lgan xom ashyo va boshqa inventarlarning miqdorini va materiallarga qachon kerak bo'lishini aniqlaydi. Murakkab MRP tizimlari korxonalariga turli xil yuk tashish joylari kabi bir nechta potentsial stsenariylarning ta'sirini tahlil qilish orqali ishlab chiqarish va yetkazib berishni optimallashtirish imkonini beradi.

12.Sotuvchining ish faoliyatini baholash: Sotuvchining ish faoliyatini doimiy ravishda baholash korxonalariga doimiy ravishda talablarga javob beradigan yetkazib beruvchilarni tanlash imkonini beradi. ERP dasturiy ta'minoti kompaniyalar yetkazib berish muddati, o'z vaqtida yetkazib berish, buyurtmaning aniqligi va narxi kabi ko'rsatkichlar asosida yetkazib beruvchilar faoliyatini o'lchash va solishtirish uchun foydalanishi mumkin bo'lgan tahlillarni taqdim etadi.

13.Global ko'rinish: ERP tizimlari xomashyo, yig'ish va yakuniy mahsulotlarni etkazib berishdan ishlab chiqarishga va yetkazib berishga - kompaniya ichida ham, tashqarisida ham yaxshiroq ko'rinishini ta'minlaydi. Ushbu ta'minot zanjiri ko'rinishi operatsion samaradorlikni oshirish va mijozlar va etkazib beruvchilar bilan munosabatlarni yaxshilash uchun juda muhimdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

ERP tizimlari ta'minot zanjirini boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Ular biznes jarayonlarini yagona platformaga birlashtirib, operatsion samaradorlikni oshiradi. Bu tizimlar talab va xaridlarni boshqarishni osonlashtiradi, resurslardan foydalanish haqida aniq ma'lumot beradi. Shuningdek, sotib olish va ish bajarilishini boshqarishni avtomatlashtiradi, bu esa vaqt va xarajatlarni kamaytiradi. ERP tizimlari hujjatlarni qayta ishlash va monitoring qilishni soddalashtiradi, xatolarni kamaytiradi va mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilaydi. Bundan tashqari, shaffoflikni oshirib, jamoa a'zolari va ta'minotchilar o'rtasida hamkorlikni kuchaytiradi. Shu bilan birga, ERP tizimlari ma'lumotlarning ishonchligini oshiradi, hujjat aylanishini tezlashtiradi va qarorlar qabul qilish jarayonini yaxshilaydi. O'zbekistonda ham mahalliyashtirilgan ERP tizimlari, masalan, "tahsinERP", korxonalarining ta'minot zanjirini boshqarishda samarali yechimlarni taklif etmoqda.

Afzalliklar	Tavsif
Yaxshilangan samaradorlik	Ular ta'minot zanjiri bo'ylab ko'rinishni yaxshilaydi , shuning uchun manfaatdor tomonlar ishlab chiqarish, logistika va xaridlardagi xarajatlarni qanday kamaytirish bo'yicha tezkor qarorlar qabul qilishlari mumkin.
Mijozlarni ushlab turishning ortish	Ushbu yutuqlar korxonalariga mijozlarga bergan va'dalarini ishonchli bajarishlarini ta'minlashga yordam beradi. Ushbu izchil ishlash mijozlarning sodiqligini va ushlab turishini yaratadi.
IT muammolari kamroq	Kompaniyalar endi turli dasturiy ta'minot tizimlaridan ma'lumotlarni integratsiyalashning murakkabliklarini hal qilishlari yoki turli ishlab chiqaruvchilarning ilovalaridan foydalanishni o'rganishlari shart emas. ERP modullarining barchasi real vaqt rejimida bir xil ma'lumotlarni almashadi, bu esa ilovalar o'rtasida ma'lumotlarni aylantirish zaruratini yo'q qiladi.
Qo'shimcha va operatsion xarajatlarni kamaytirish	Bu sezilarli darajada ombor maydoni va xarajatlarni tejashga olib kelishi mumkin. Avtomatlashtirilgan jarayonlar, shuningdek, ma'muriy xarajatlar va xatolarni kamaytiradi, masalan, noto'g'ri miqdorda xom ashyoni buyurtma qilish - bu butun ta'minot zanjirida qimmat ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Afzalliklar	Tavsif
<p>Kamroq to'siqlar</p>	<p>Masalan, noto'g'ri rejalashtirish materiallarni o'z vaqtida xarid qilmaslikka olib keladi, bu esa inventarizatsiya va ishlab chiqarishdagi qiyinchiliklarga olib keladi. ERP tizimlari korxonalariga potentsial qiyinchiliklarni aniqlashga yordam beradi, jalb qilingan guruhlarini xabardor qiladi va ishlab chiqarish quvvatini saqlab qolish va buyurtmalarni mijozlarga o'z vaqtida yetkazib berish uchun zarur bo'lgan resurslarni taqsimlaydi.tushirish qobiliyatini maksimal darajada oshiradi.</p>

ERP tizimlari ta'minot zanjiri ma'lumotlarining global ko'rinishini birlashtiradi va taqdim etadi, bu esa korxonalariga operatsiyalarni yaxshilash va muammolarga javob berish uchun tezkor qarorlar qabul qilishlari uchun real vaqt rejimida ishlashning yaxlit tasvirini beradi. ERP tizimlari, shuningdek, ma'muriy yuk va inson xatosi xavfini kamaytirish bilan birga, javob berishni tezlashtiradigan muhim ta'minot zanjiri funktsiyalarini avtomatlashtiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. "Ta'minot zanjirini boshqarishda 'Supply Chain Control Tower' konsepsiyasining afzalliklari" Nabiyeu Muhammadqodir Qobuljon o'g'li, Ismailov Pirmukhammad Ollayor o'g'li. 2024
2. "Savdo korxonalarida ta'minot zanjirini SCOR modelini qo'llash imkoniyatlari". <https://cyberleninka.ru/article/n/savdo-korxonalarida-ta-minot-zanjirini-scor-modelini-qo-llash-imkoniyatlari>
3. "Ta'minot zanjirida boshqaruvni tashkil etish" Ishmanova Dinara Nurmamad qizi, Zoirov Alimardon Bekmurod o'g'li. 2024
<https://dgeconomy.tsue.uz/index.php/dgeco/article/download/282/250/442>
4. "Ta'minot zanjiri samaradorligini qanday yaxshilash mumkin" Maqola
Manba:<https://www.simpleglobal.com/uz/how-to-improve-supply-chain-performance/>
5. "Ta'minot zanjirini boshqarishda ERP tizimidan foydalanishning afzalliklari" Uroqtoshev Nurbek Nomoz o'g'li. 2024
6. "Texnologik jarayonlarni nazorat qilish va avtomatlashtirish".
Manba:<https://staff.tiame.uz/storage/users/348/books/4mGxPdsr4ORQDcwLvFAXBQ28r1HAPaHj1bsBRt4Z.pdf>
7. "Strategik marketing" maqola .
Manba:https://namdu.uz/media/Books/pdf/2024/07/30/NamDU-ARM-12281-Strategik_marketing.pdf
8. Ta'minot zanjirini boshqarishda ERP ning roli | NetSuite
<https://www.netsuite.com/portal/resource/articles/erp/supply-chain-management-erp.shtml>